

А.К. Гажа¹, Т.А. Кузнецова¹, Т.П. Смолина¹, М.С. Кокоулин²**БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ МОРСКИХ БАКТЕРИЙ**¹ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, Владивосток² Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток

Проведено исследование биологической активности трех ранее неизученных полисахаридов, выделенных из морских грамотрицательных бактерий *Cobetia litoralis* КММ 3890Т, *Idiomarina abyssalis* КММ 227Т, *Pseudoalteramonas Nigrifaciens* КММ 156. Оценивали токсичность исследуемых полисахаридов и выживаемость лабораторных животных при парентеральном введении, а также влияние на процесс апоптоза иммунокомпетентных клеток периферической крови человека. Установлено, что полисахариды не оказывают токсического действия на мышей в широком диапазоне доз (5–500 мг/кг) и не индуцируют апоптоз лимфоцитов и нейтрофильных лейкоцитов периферической крови человека, что свидетельствует о сохранении структурной и функциональной активности иммунокомпетентных клеток под влиянием этих полисахаридов. Полученные результаты открывают перспективу для дальнейшего изучения биологической активности этих химических соединений.

Ключевые слова: морские бактерии, полисахариды, токсичность, апоптоз, лимфоциты, нейтрофилы.

Для цитирования: Гажа А.К., Кузнецова Т.А., Смолина Т.П., Кокоулин М.С. Биологическая активность полисахаридов из морских бактерий // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2019; 3(79): 23–27. doi: 10.5281/zenodo.3559614

Для корреспонденции: Гажа Анна Константиновна, e-mail: angazha@mail.ru.

Поступила 18.10.19
Принята 11.11.19

А.К. Gazha¹, Т.А. Kuznetsova¹, Т.П. Smolina¹, М.С. Kokoulin²**BIOLOGICAL ACTIVITY OF POLYSACCHARIDES FROM SEA BACTERIA**¹ G.P. Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia² G.V. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Vladivostok, Russia

A study of the biological activity of the three formerly unexplored polysaccharides isolated from the sea Gram-negative bacteria *Cobetia litoralis* KMM 3890T, *Idiomarina abyssalis* KMM 227T, *Pseudoalteramonas Nigrifaciens* KMM 156 was conducted. We evaluated the toxicity of the studied polysaccharides and the survival of laboratory animals after parenteral administration, as well as the effect of polysaccharides on human peripheral blood apoptosis. It was established that polysaccharides do not have a toxic effect on mice in a wide range of doses (5–500 mg/kg) and do not induce apoptosis of lymphocytes and neutrophilic leukocytes of human peripheral blood, which indicates the maintenance of the structural and functional activity of immunocompetent cells under these polysaccharides influence. The results obtained open the prospects for further study of the biological activity of these polysaccharides.

Key words: marine bacteria, polysaccharides, toxicity, apoptosis, lymphocytes, neutrophils.

For citation: Gazha A.K., Kuznetsova T.A., Smolina T.P., Kokoulin M.S. Biological activity of polysaccharides from sea bacteria. *Health. Medical ecology. Science*. 2019; 3(79): 23–27. doi: 10.5281/zenodo.3559614

For correspondence: Gazha A.K., e-mail: angazha@mail.ru.

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 18.10.19
Accepted 11.11.19

Введение

В последнее время проблема поиска новых биологически активных веществ привлекает внимание исследователей к различным морским организмам. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что полисахариды (ПС), выделенные из различных гидробионтов, обладают широким, экс-

периментально и клинически доказанным спектром фармакологических эффектов (иммуномодулирующим, противовоспалительным, антикоагулянтным, противоопухолевым, гиполипидемическим, гипогликемическим, антиоксидантным и др.) и являются весьма перспективными для конструирования на их основе препаратов для биомедицинского приме-

хой порошок ПС растворяли в 0,85% растворе NaCl. Введение осуществляли внутривенно в дозах 5, 50, 100, 500 мг/кг однократно. Животным контрольных групп по той же схеме вводили 0,85% раствор NaCl. Наблюдение за животными осуществляли в течение 14 суток. Ежедневной регистрации подлежали гибель животных, данные осмотра, вес тела. По истечении 2-х недель производилось вскрытие животных для оценки состояния внутренних органов.

Для изучения влияния ПС на апоптоз клеток периферической крови человека исследуемые вещества использовались в рабочей концентрации 100 мкг/мл. Лимфоциты и нейтрофилы выделяли из венозной крови здоровых доноров. Клетки крови культивировали в полной питательной среде (RPMI 1640 с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 2 ммоль L-глутамина и бактериостатической концентрации гентамицина (20 мг) в присутствии образцов ПС в CO₂ инкубаторе при 37°C в течение 24 часов. Оценку количества иммунокомпетентных клеток, вступивших в апоптоз, проводили с использованием ANNEXIN V – FITC Kit («Beckman Coulter», Франция) на проточном цитофлюориметре BD FACSCalibur (США).

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета программы «Statistica-10».

Результаты исследования

При однократном внутривенном введении мышам ПС в дозе до 500 мг/кг в течение 2-х недель эксперимента ПС 1, 2 и 3 не вызывали гибели экспериментальных животных. Существенных отклонений в поведении мышей, в потреблении корма, воды, приросте массы тела не отмечено. Животные опытных групп нормально развивались и прибавляли в массе наравне с контрольными. Мыши были подвижны, шерстный покров и видимые слизистые чисты. Не наблюдалось нарушений координации движений, поведенческих реакций, угнетения дыхания, нарушений мышечного тонуса.

Показатели массы тела опытных мышей не имели статистически значимых отличий от аналогичных показателей у интактных животных (табл.1). При вскрытии установлено, что внутренние органы, региональные лимфатические узлы у опытных мышей в пределах физиологической нормы.

Таблица 1

Динамика изменения массы тела мышей при однократном введении полисахаридов

Полисахариды	Доза, мг/кг	Масса тела животных, г			
		Исходная	5 день	10 день	14 день
Из <i>C. littoralis</i>	5 мг/кг	14,8–0,4	15,2–0,4	16,1–0,5	18,9–0,5
	50 мг/кг	15,0–0,3	15,4–0,5	16,2–0,6	18,7–0,5
	100 мг/кг	15,1–0,2	15,6–0,4	16,2–0,5	18,1–0,4
	500 мг/кг	14,7–0,3	15,1–0,5	15,9–0,4	17,9–0,3
Из <i>I. abyssalis</i>	5 мг/кг	15,1–0,4	15,4–0,3	16,2–0,4	18,5–0,5
	50 мг/кг	15,2–0,4	15,5–0,4	16,4–0,5	18,8–0,5
	100 мг/кг	14,9–0,2	15,7–0,3	16,3–0,4	18,6–0,3
	500 мг/кг	14,7–0,2	15,2–0,4	16,0–0,4	18,2–0,5
Из <i>P. nigrificiens</i>	5 мг/кг	15,1–0,4	15,4–0,3	16,2–0,4	18,5–0,5
	50 мг/кг	15,2–0,4	15,5–0,4	16,4–0,5	18,8–0,5
	100 мг/кг	14,9–0,2	15,7–0,3	16,3–0,4	18,6–0,3
	500 мг/кг	14,7–0,2	15,2–0,4	16,0–0,4	18,2–0,5
Контроль		14,9–0,4	15,3–0,3	16,7–0,2	18,1–0,4

Примечание. М±m – средние показатели массы; n=10 на каждый срок; все значения p>0,05 (различия не являются статистически значимыми по отношению к контролю)

Таким образом, введение экспериментальным животным образцов полисахаридов (ПС1, ПС2, ПС3) в широком диапазоне доз (5–500 мг/кг) не вызывает видимых клинических проявлений интоксикации в течение всего периода наблюдения.

Следующим этапом исследования было изучение способности исследуемых ПС оказывать влияние на апоптоз клеток крови человека.

Апоптоз или запрограммированная гибель клетки является естественным процессом и основным компонентом эмбриогенеза, морфогенеза и роста тканей, необходимым для поддержания нормального

тканевого гомеостаза, и представляет собой процесс физиологической клеточной смерти, при котором происходят изменения во всех структурах клетки [8]. Фундаментальная биологическая роль апоптоза обуславливает его вклад в реализацию различных форм патологий, таких, как злокачественные новообразования, синдром приобретенного иммунодефицита, некоторые нейродегенеративные и аутоиммунные заболевания, инфекционные процессы и пр. [9].

К настоящему времени выявлен целый ряд веществ, способных индуцировать или ингибировать развитие апоптоза. Проапоптотическое действие

различных сульфатированных ПС, выделенных из морских гидробионтов (фукоиданов) в отношении злокачественных клеток хорошо известно и является объектом интенсивного изучения [2, 10].

Мы исследовали влияние ПС из морских бактерий на процесс апоптоза нормальных иммунокомпетентных клеток периферической крови человека. При оценке интенсивности апоптози-

ческого процесса в культурах клеток крови было установлено, что инкубирование лимфоцитов и нейтрофилов периферической крови человека с исследуемыми образцами ПС в концентрации 100 мкг/мл не вызывало статистически значимого увеличения количества гиподиплоидных клеток относительно показателей в контрольной культуре клеток (табл. 2).

Таблица 2

Влияние ПС из морских бактерий на апоптоз лимфоцитов и нейтрофилов периферической крови доноров (%)

Клетки крови	Контроль	ПС из <i>C. litoralis</i>	ПС из <i>I. abyssalis</i>	ПС из <i>P. nigrifaciens</i>
	Me (LQ-UQ)	Me (LQ-UQ)	Me (LQ-UQ)	Me (LQ-UQ)
Лимфоциты	6.1 (5,4-6,4)	6.7 (5,6-7,2) p=0,21	6.6 (6,3-7,1) p=0,07	6.9 (5,8-7,7) p=0,06
Нейтрофилы	54.4 (53,0-55,2)	57.3 (51,6-58,2) p=0,52	55.7 (54,2-56,4) p=0,15	55.5 (53,8-58,2) p=0,09

Примечание. Показатели (%): Me – медиана, LQ-UQ – нижний и верхний квартили, P – значимость различий по сравнению с контролем, n=6.

Это говорит о том, что все исследуемые образцы ПС, выделенных из морских бактерий, не индуцировали апоптоз клеток крови и свидетельствует о сохранении структурной и функциональной активности иммунокомпетентных клеток под влиянием этих ПС в данной концентрации. Следует отметить, что концентрация 100 мкг/мл является оптимальной для оценки иммуномодулирующего действия биополимеров ПС природы в экспериментах *in vitro*.

Заключение

Таким образом, было показано, что полисахариды, выделенные из морских граммотрицательных бактерий *Cobetia litoralis* КММ 3890Т, *Idiomarina abyssalis* КММ 227Т и *Pseudoalteromonas nigrifaciens*, не оказывают токсического действия на организм экспериментальных животных в широком диапазоне доз и не обладают способностью индуцировать апоптоз иммунокомпетентных клеток периферической крови человека. Полученные результаты открывают перспективы для дальнейшего изучения биологической активности этих химических соединений.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kwak J.-Y. Fucoidan as a Marine Anticancer Agent in Preclinical Development. *Mar. Drugs*. 2014; 2 (2): 851–870.
2. Fitton J.H. Therapies from fucoidan ; multifunctional marine polymers. *Mar. Drugs*. 2011; 9: 1731–1760.
3. Беленёва И.А., Агаркова В.В., Кухлевский А.Д., Звягинцева Т.Н. Распространение ферментов угле-

водного обмена среди морских микроорганизмов в японском и южно-китайском морях. *Микробиология*. 2010; 6: 793–800.

4. Kokoulin M.S., Kuzmich A.S., Kalinovskiy A.I., Tomshich S.V., Romanenko L.A., Mikhailov V.V., Komandrova N.A. Structure and anticancer activity of sulfated O-polysaccharide from marine bacterium *Cobetia litoralis* КММ 3880Т. *Carbohydrate Polymers*. 2016; 154: 55–61.

5. Senni K., Pereira J., Gueniche F., Delbarre-Ladrat C., Siquin C., Ratiskol J., Godeau G., Fischer A.-M., Helley D., Collic-Jouault S. Marine Polysaccharides: A Source of Bioactive Molecules for Cell Therapy and Tissue Engineering. *Mar. Drugs*. 2011; 9:1664–1681, doi:10.3390/md9091664.

6. Kokoulin M.S., Komandrova N.A., Kalinovskiy A.I., Tomshich S.V., Romanenko L.A., Vaskovskiy A.B. Structure of the O-specific polysaccharide from the deep-sea marine bacterium *Idiomarina abyssalis* КММ 227Т containing a 2-O-sulfate-3-N-(4-hydroxybutanoyl)-3,6-dideoxy-d-glucose. *Carbohydrate Research*. 2015; 41:100–106.

7. Горшкова П.П., Назаренко Е.Л., Зубков А.А. и др. Структура повторяющегося звена кислого полисахарида *Alteromonashaloplanktis* КММ156. *Биоорганическая химия*. 1993; 19 (3): 327–336.

8. Ярилин А.А. Апоптоз: природа феномена и его роль в норме и при патологии. В кн. *Актуальные проблемы патофизиологии*. М.: Медицина; 2001; с. 13–56.

9. Maniati E., Potter P., Rogers N.J., Morley B.J. Control of apoptosis in autoimmunity. *J. Pathol*. 2008;214: 190-198, doi:10.1002/path.2270.

10. Запорожец Т.С., Ермакова С.В., Звягинцева Т.Н., Беседнова Н.Н. Противоопухолевые эффекты сульфатированных полисахаридов из морских водорослей. *Успехи современной биологии*. 2013; 4: 378–391.

Сведения об авторах

Гажа Анна Константиновна, к.м.н., старший научный сотрудник лаб. иммунологии, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, г. Владивосток, ул. Сельская 1, тел. 8(914)732-5581, e-mail: angazha@mail.ru;

Кузнецова Татьяна Алексеевна, д.м.н., главный научный сотрудник лаб. иммунологии, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, г. Владивосток, ул. Сельская 1;

Смолина Татьяна Павловна, к.б.н., ведущий научный сотрудник лаб. иммунологии, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, г. Владивосток, ул. Сельская 1;

Кокоулин Максим Сергеевич, к.х.н., научный сотрудник лаб. химии углеводов и липидов, Тихоокеанский институт биоорганической химии им Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостока, 159.